

Estudo comparativo: Uruguai e o estado do Mato Grosso

Ainda que existam recomendações gerais da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, os países adotam as medidas em tempos e intensidades diferentes, visando ajustá-las para as realidades epidemiológicas locais.

Na variedade de medidas, intensidades e tempos, países e regiões têm obtido resultados diferentes. Na última semana, as infecções por Covid-19 continuaram crescendo em mais de 56 países e, até 27 de novembro, haviam sido registradas 260.460.000 infecções e 5.446.000 óbitos causados pelo coronavírus.

Os países da América Latina e Caribe têm registrado, em média, 30.550 novas infecções por dia. Este indicador é liderado na região pelo Brasil, México e Colômbia, que também apresentam as maiores médias diárias de óbitos.

Tabela 1: médias diárias de casos e óbitos, países selecionados da América Latina e Caribe

País	Média diária de casos	Média diária de óbitos
Brasil	9.188	233
México	3.001	210
Colômbia	2.534	47

Dentre os países da região, o Uruguai tem apresentado um comportamento diferente. Em 2020, o país foi classificado como o estado sul-americano mais bem sucedido no combate à pandemia, por um artigo na revista Nature. Este resultado foi atribuído à criação de um "Grupo Assessor Científico Honorário" (GACH), constituído por mais de 50 cientistas de diversas áreas e, também, pela adoção das recomendações feitas pelo grupo. Dentre as medidas adotadas, pode-se citar o fechamento do comércio e de escolas, a restrição da entrada de estrangeiros no país e o reconhecimento precoce da importância do rastreamento de contatos e testagem de possíveis casos de Covid-19. Desde 13 de março de 2020, o Uruguai já havia processado 4.083.835 de testes e o país se destaca por ter desenvolvido tecnologia própria para realizar esta testagem de casos.

Não podemos comparar diretamente os números do Uruguai com o Brasil devido às diferenças populacionais: enquanto o nosso vizinho tem 3,5 milhões de habitantes segundo o Instituto Nacional de Estadística (INE), o Brasil conta com 213,3 milhões de habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda assim, podemos fazer o seguinte exercício: comparar os números do Uruguai com os do Mato Grosso, com seus 3,5 milhões de habitantes¹. A tabela 2, abaixo, apresenta alguns números comparativos.

Tabela 2: indicadores selecionados, Uruguai e Mato Grosso

Indicador/Região	Uruguai	Mato Grosso	Diferença
Casos acumulados	399.181	548.939	149.758
Óbitos acumulados	6.125	13.744	7.619
Letalidade²	1,53%	2,50%	0,97%
Taxa de mortalidade (por 100.000 hab)	172,87	385,27	212,4
1a dose da vacina	77,59% (2.749.113)	70,75% (2.523.915)	-6,84%
2a dose da vacina	74,93% (2.654.911)	54,76% (1.953.419)	-20,17%
Dose de reforço da vacina	38,88% (1.377.658)	4,04% (144.064)	-34,84%

Podemos destacar aqui alguns contrapontos entre o Uruguai e o Mato Grosso. A diferença no total de casos acumulados (149.758) entre os dois chama a atenção, mas a diferença entre o total de óbitos é ainda maior: o Mato Grosso apresenta mais que o dobro do total de óbitos do Uruguai, mesmo tendo sua população com uma estrutura etária mais jovem.

O indicador de letalidade também apresenta uma diferença importante. Ambos apresentam percentuais relativamente baixos, de acordo com os

¹ Além das diferenças de tamanho da população, Uruguai, Brasil e Mato Grosso também apresentam diferenças em sua estrutura etária, o que pode influenciar principalmente o perfil de óbitos.

² Letalidade é a razão entre o total de óbitos e a quantidade de casos confirmados. Não confundir com taxa de mortalidade, que é a razão entre o total de óbitos pelo tamanho da população.

observados mundialmente. Contudo, a letalidade no Mato Grosso é 61% maior do que no Uruguai. A cada 1.000 casos confirmados, 153 vão a óbito no Uruguai e 250 no Mato Grosso.

As diferenças na cobertura vacinal³ também chamam a atenção. Uruguai e Mato Grosso apresentam coberturas vacinais semelhantes para a primeira dose, mas uma diferença de 20,17% para a segunda dose e 34,84% para a dose de reforço. As consequências destas diferenças podem estar refletidas nos gráficos de incidência de casos (média móvel de 7 dias), abaixo.

Observa-se no gráfico que a Covid-19 chegou no estado do Mato Grosso antes do que no Uruguai. Após a sua chegada no estado de Mato Grosso, a quantidade de casos novos diários quase sempre esteve acima de 500 casos, tendo seu pico no início de abril, superando a marca de 2.000 casos novos diários.

Já o comportamento do Uruguai refletido no gráfico é diferente: após a chegada da doença, observou-se um aumento da quantidade de casos novos diários no final de 2020 e um leve decréscimo após janeiro de 2021.

³ "Cobertura vacinal" é o percentual já vacinado da população alvo.

Repentinamente, observa-se um forte crescimento na quantidade de casos novos, superando a marca de 3.500 casos entre abril e julho de 2021. Do mesmo modo repentino, a quantidade de casos novos diários apresentou forte queda em junho de 2021. Além das medidas de isolamento social, a testagem massiva da população e os percentuais mais avançados de cobertura vacinal no Uruguai podem contribuir para explicar estas diferenças com o estado do Mato Grosso.

Enquanto o enfrentamento da doença no Uruguai se pautou, principalmente, em medidas técnicas, no estado do Mato Grosso se investiu, sobretudo, no início do processo epidêmico em alternativas ineficazes, como por exemplo a distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente.

Mesmo com uma população mais idosa, o Uruguai apresentou um desempenho melhor no combate à Covid-19 que o estado do Mato Grosso. Além de medidas acertadas para uma comunicação clara e convergente com a população, a unidade e organização nas diferentes esferas governamentais são fatores que faltaram no Brasil e explicam as diferentes realidades analisadas.